

RAQAMLI AXBOROT TA'LIM MUHITIDAN INKLYUZIV TA'LIM MUASSASASIDA FOYDALANISHNING SHART-SHAROITLARI

Karimov Komiljon Abduraximovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti “Inklyuziv ta’lim-tarbiya metodikasi ilmiy-tadqiqot” bo’limi boshlig’i, pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

Annotatsiya. *Maqolada Raqamli axborot ta’lim muhitidan inklyuziv ta’lim muassasalarida foydalanishni takomillashtirish muammolari qaralgan.*

Kalit soʻzlar: *axborot ta’lim muhiti, virtual kutubxona, telekommunikatsion texnologiyalar, integratsiya, resurslar*

Annotation. *The article examines the problems of improving the use of the information educational environment in inclusive educational institutions.*

Key words: *information educational environment, virtual library, telecommunication technologies, integration, resources*

Аннотация. *В статье рассматриваются проблемы использования информационной образовательной среды в инклюзивных образовательных учреждениях.*

Ключевые слова: *информационная образовательная среда, виртуальная библиотека, телекоммуникационные технологии, интеграция, ресурсы*

Zamonaviy ishlab chiqarishning barcha jarayonlari va bosqichlarida yuqori iqtisodiy samara va taraqqiyotga innovatsion gʻoyalarsiz erishib boʻlmaydi. Mazkur gʻoyalarning asoschisi, tashabbuskori va ijrochisi, tashuvchisi esa, puxta tayyorgarlikka ega boʻlgan mutaxassis hisoblanadi. Bu holatni inobatga olish Inklyuziv ta’lim muassasalarida barcha sohalar boʻyicha amalga oshirilayotgan pedagogik jarayonlarni sifatli axborot muhiti bilan ta’minlash, uni axborot texnologiyalarining zamonaviy, yangi gʻoya va metodlari bilan boyitishni nazarda tutadi.

Inklyuziv ta’lim muassasasining axborot ta’lim muhiti oʻquv jarayonida bevosita talabani oʻrab turgan axborotlar tizimi muhitidagi faoliyati bilan bogʻliqlikda amalga oshadi.

Inklyuziv ta’lim muassasasining axborot ta’lim muhiti deganda oʻquv faoliyatining eng asosiy hamda faol subekti hisoblangan inson bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan ta’lim jarayonining tashkiliy, axborotlashgan, oʻquv-uslubiy va pedagogik-psixologik jihatdan ta’minlanganlik tizimi darajasi tushuniladi [1-2].

Inklyuziv ta’lim muassasasining axborot ta’lim muhiti texnologik jihatdan axborotni anʼanaviy va elektron tashuvchilar, kompyuter-telekommunikatsion

texnologiyalar, virtual kutubxonalar, bazalar manbai, o‘quv-uslubiy majmualari va boshqa keng ko‘lamli didaktik apparatlar integratsiyasi asosiga quriladi.

Axborot-ta‘lim muhiti sharoitida o‘quvchi-talabalarning ijodiy va mustaqil fikrlashi, tashabbuskorligining jadal rivojlanishi ta‘minlanadi, bunda quyidagi pedagogik shart va jihatlarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- mavzularni o‘rganishda tizimlilik, mantiqiy izchillikka asoslanish;
- bilish-anglash faoliyatini axborot vositalari yordamida mustaqil izlab topish asosida ishlash tartibiga o‘tish;
- o‘quvchi-talabalarda yutuq va muvaffaqiyatlarni kuchaytirish;
- guruhlarda maqsad va manfaatlarini birlashtirish;
- test shaklida o‘zlashtirilgan bilimlar joriy nazoratini amalga oshirish;
- hamkorlik faoliyati asosida talabalarning bir-birlarini o‘qitish tizimini amalga oshirish maqsadida barcha talabalarga bir xil emas, balki farqlanuvchi material va mavzularni turli xildagi metodlar asosida o‘rganishni joriy etish;
- pedagogik hamkorlik o‘rnatish asosida o‘qituvchi o‘zining axborot-bilim beruvchi pozitsiyasini talabalarning o‘zlari mustaqil o‘zlashtirgan axborot-bilimlarini nazorat qiluvchi-filtrlovchi pozitsiyasiga almashtirish.

Axborot ta‘lim muhitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish talabdan quyidagilarni talab qiladi:

- o‘z ustida ishlash jarayonini loyihalash, realashtirish ko‘nikmasiga ega bo‘lishni;
- belgilangan reja asosida maqsadli ishlay olishni;
- o‘quv faoliyatida o‘z-o‘zini nazorat qilishni amalga oshira olishni;
- ilmiy va o‘quv axborotlarini anglash-bilish va ularni tahlil qila olish ko‘nikmalariga egalikni;
- o‘rganilayotgan muammo mavzusidan qat‘iy nazar unga doir axborot manbalarini bibliografik qo‘llanma va kataloglar yordamida topish ko‘nikmalarini;
- turli muammo va masalalarga bag‘ishlangan ilmiy, uslubiy va boshqa adabiyotlar ro‘yxatini ilmiy bibliografik qoidalar asosida ro‘yxatga olish malakalarini;
- internet resurslaridan faol foydalanishni.

Inklyuziv ta‘lim muassasasining axborotlashgan ta‘lim muhitida faoliyat yuritish pedagogdan masofali ta‘lim shakl va metodlaridan foydalanish, pedagogik hamkorlik, ta‘limning an‘anaviy va nostandart usullarini qo‘llashda global tarmoqdan foydalana olish ko‘nikmalariga ega bo‘lishni talab qiladi.

Axborot ta'lim muhitida an'anaviy talablar quyidagi jihatlar mujassamligini talab qiladi:

- tashkilotchilik ko'nikmalarini (talabalarni jipslashtirish, ishni rejalashtirish va boshqalar);
- didaktik malakalarni (o'quv jihozlarni tayyorlash; materiallarni aniq va ishonchli tanlash va ularni izchil tartiblash, talabalarning ma'naviy ehtiyojlari va bilish jarayonlarini stimullash);
- perseptiv qobiliyatlar (talabalarning ma'naviy dunyosiga kira olish, ularning emotsional holatlarini obyektiv baholay olish, talaba ruhiyatining o'ziga xos jihatlarini aniqlay olish);
- kommunikativ malakalar (inklyuziv ta'lim muassasasi rahbarlari, hamkasblar, ota-onalar va talabalar bilan turli maqsadga muvofiq munosabatlarni o'rnatish);
- suggestiv qobiliyatlar (talabalarga ruhiy-hissiy ta'sir ko'rsata olish);
- ilmiy-tadqiqot, izlanish imkoniyatlari (tanlagan ixtisosligi yuzasidan ilmiy-nazariy bilimlarni mukammal o'zlashtirish, pedagogik vaziyat va jarayonlarni anglash va ularni obyektiv tahlil qila olish);
- fanga oid qobiliyatlar (inklyuziv ta'lim fanlarini professional darajada bilish).

Axborot ta'lim muhitini inklyuziv ta'lim muassasasi darajasida takomillashtirishga ta'limni texnologiyalashtirish jarayonining tarkibiy qismi sifatida qaraladi va quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi:

- yangi axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishning pedagogik sharoitlarini ta'minlash;
- ta'lim jarayoniga pedagogik informatikaning metodlari va strategiyasini tatbiq etish.

O'quvchi-talaba hozirgi kunda global tarmoq yoki multimedialar vositasida o'zini har tomonlama kamol toptirish, turli axborotlarga ega bo'lish imkoniyatiga ega. Aynan shu imkoniyatlar shaxs axborot madaniyatini shakllantirish vazifasini o'tashga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta'lim muassasasi o'quvchi-talabalari zamonaviy kompyuter muhitida turli axborot manbalari bilan erkin ishlay olishlari; vazifa-topshiriqlarini bajarishi, elektron hujjat aylanmalari yaratishi, axborot so'rovlarini to'g'ri tashkil qilishi, zarurat tug'ilganda axborot va kommunikatsion texnologiyalar asosida muassasani boshqarishi talab etiladi.

Bu kabi sharoitlarda o‘quvchi-talabning inklyuziv ta’lim muassasasida barcha fan asoslaridan, asosan, axborot texnologiyalaridan egallagan kasb faoliyati, intellektual, fuqarolik-huquqiy, kompyuter savodxonligi singari bilim, ko‘nikma va malakalari natijalari birinchi planga chiqadi. E’tirof etilgan bilim, ko‘nikma va malakalar majmuasi talabning kasbiy faolyati bilan bog‘liq yuzaga keladigan turli muammolarni bartaraf etish jarayonida, shuningdek, to‘laqonli shaxs sifatida jamiyatda o‘z o‘rnini topishida muhim omil sanaladi.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O‘zbekiston, 2017. – 56 b.
2. Karimov K.A. Masofaviy ta’lim shakllari // Kasb-hunar ta’limi. – T., 2012. – 5-son. – B. 16-20.
3. Karimov K.A. Pedagogik kadrlar malakasini oshirish tizimida masofaviy ta’limning tarmoqli modeli // Ta’lim muammolari. – T., 2012. – 4-son. – B. 59-62.
4. Karimov K.A. Masofali ta’lim muhitini modellashtirish // Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar. – T., 2013. – 4-son. – B. 57-58.

